

La Expresión Americana, de José Lezama Lima
Los ensayos de un nuevo nombrar americano
Daniuska González González
Universidad Simón Bolívar,
Caracas, Venezuela.

“El mismo espejo de la poesía tiene su revés que otorga una
poesía de mayor movilidad, pero de muy difícil desciframiento.
El que ha escrito la poesía es de pronto sorprendido por otra
poesía que él toca y agranda”
“Las imágenes posibles”, Lezama Lima

I- Preliminar. El ensayo como género de la postmodernidad

En *Los géneros del discurso*, Todorov plantea que cada época tiene su propio sistema de géneros, que aparece en relación con la ideología dominante; como cualquier discurso, los géneros ponen en evidencia los rasgos constitutivos de una sociedad. Si el lector actual examina con atención las páginas de un ensayo, de seguro encuentre a un escritor tratando de apresar con su creación, la fragmentariedad del universo y la incertidumbre existencial ante su tiempo; a esta época postmoderna, de indefiniciones, le ha correspondido un género tan fragmentado como ella: el ensayo.

Imagen de un yo que pretende nombrar todo, el ensayo está construido desde la subjetividad, que va edificando la memoria individual junto con la del universo; en un rostro, se colectivizan las aprehensiones de los otros, y resulta de ese diálogo que se establece entre el autor y el lector, una experiencia común. En el ensayo, conversa un “uno” por un “varios”, y ese uno, asume y atestigua la sabiduría de todos:

Apesadumbrado fantasma de nada conjeturales, el nacido dentro de la poesía siente el peso de su irreal, su otra realidad, continuo. Su testimonio del no ser, su testigo del acto inocente de nacer, va saltando de la barca a una concepción del mundo como imagen [...]; *pues cuando más nos acerquemos a un objeto o a los recursos intocables del aire, derivaremos con más grotesca precisión que es un imposible, una ruptura sin nemósine de lo anterior.* (Lezama, 1988: 300) (Lo destacado en cursivas: D.G.)

En este texto de *Analecta del reloj*, Lezama Lima escribe como si su voz recogiera las sensaciones y los estados inspirativos de todos los poetas; su percepción se hace la de ellos, él los representa y se arroga el derecho de hablar por un colectivo. La interpretación se constituye en el refugio de las ideas, y lo que se argumenta, acontece desde lo personal y no desde lo objetivo.

Para Thiebaut “si no hay un texto global ni un nombre definitivo (aunque haya un nombre propio que el tiempo acabará por desfigurar), tal vez lo único que quede de un hombre sea algún relato de su yo” (1990: 205). Y ese relato del yo, que tiende puentes entre una mirada y la del mundo, resulta la única posibilidad del hombre para no dejarse atrapar por el silencio, en un camino de incoherencias y de pérdidas.

Pero también la voz que se pluraliza en el ensayo muestra a un individuo que teme desaparecer en la soledad del tiempo moderno, y que encuentra en el contar sus vivencias la salvación, en un doble ritual que se legitima: por una parte, cree en la trascendencia de su palabra sabia; que ésta perdurará, al aprehender por la de todos; por otra, desconfía de esa palabra, y prefiere contarse él mismo como prueba de su existencia.

Nombrar indefinido, conciencia individual que revela el universo por la de los otros; el ensayo como género que asimila los fragmentos del pensar de la postmodernidad, como signo de una realidad escindida y dispersa.

La Expresión Americana o los ensayos de un nuevo nombrar americano

Escritura que integra, desde la mirada de quien la dicta, toda la palabra del tiempo americano; diálogo de fragmentaridad, que nombra, por la experiencia subjetiva, el pasado histórico; una voz que apela a sí misma para recomponer el universo según su

memoria. De estos segmentos de un yo convertido en pluralidad, se arma el juego especulativo de los ensayos de *La Expresión Americana*, de José Lezama Lima.

La razón de “renombrar” a América Latina desde el “renombrar” de su cultura y de una historia construida por imágenes literarias, es la que articula los cinco ensayos, pronunciados como conferencias en 1957, a sólo un año de desmembrarse “Orígenes”: “Mitos y cansancio clásico”; “La curiosidad barroca”; “El romanticismo y el hecho americano”; “Nacimiento de la expresión criolla”; y “Sumas críticas del americano”.

En estos textos, parábolas de los movimientos estéticos que alumbraron América en los siglos pasados, Lezama compone un espacio de interpretación, casi lúdica, el cual ficcionaliza la Historia, quiebra las estructuras del raciocinio concebidas por la cultura, para crear nuevas, y se desentiende del concepto rígido de Occidente de “visión histórica”. La América que se levanta como cosmos, es la que él singulariza y la que inventa con sus artificios; Historia y Literatura se complementan en sus “eras imaginarias”, y la Poesía fluye como río final de lo cronológico; el continente en los ensayos no resulta el conocido o el que se pretende conocer, sino el que Lezama nombra.

De ahí, que la fragmentariedad que recorre los ensayos origine concepciones no definitivas, porque al elaborarse desde lo que la conciencia pauta, se deja lugar para la especulación y la incertidumbre. Nociónes como “verdad poética”, “espacio gnóstico americano” y la “imago”, se traducen en entidades referenciales a Lezama, que nacen en un contexto muy particular, y por la carga de connotación subjetiva que poseen, difícilmente se las encuentra asociadas a otros discursos.

Nueva imagen que queda así nombrada, *La Expresión Americana* interroga por la especificidad de la cultura continental, a través de un yo que se descubre, lúcido y original, y, a veces, hasta dubitativo.

I- “De la infinita posibilidad de revertir y jugar con la Historia” en el ensayo lezamiano

“La identidad implica, a la vez, una interrogación por el presente y una interrogación por la manera en que podemos pensar la forma en la que ese presente devino tal”, señala Thiebaut en *Historia del nombrar*, para Lezama, la identidad supone repensar el pasado iluminándolo desde el presente, y que, como en un contrapunteo, intercambie sus secretos. De esta perspectiva, se erige la voluntad de escribir a partir del enlace de elementos distanciados cronológica y espacialmente, los cuales ponen de manifiesto la esencia de algunas categorías, entre ellas, la de la muerte:

en **El sueño**, sor Juana utiliza el símbolo mitológico de la fuente Aretusa, que trocada en río sumergido recorre tanto las moradas infernales de Plutón como los placenteros Campos Elíseos [...] Algún día, cuando los estudios literarios superen su etapa de catálogo [...] se precisará la cercanía de la ganancia del sueño en sor Juana, y la de la muerte, en el poema contemporáneo de Gorostiza. El sueño y la muerte, alcanzándose por ese conocimiento poético la misma vivencia del conocimiento mágico. (Lezama, 1988: 239)

Entender, en la primera cita, la creación de imágenes, y la noción de sueño y de muerte, en la segunda, mediante el vínculo de los poetas y de las obras con años, y hasta siglos, de lejanía, y de los cuales se desconoce, además, el por qué de su selección entre otros con idénticos enunciados, inunda el análisis de arbitrariedad; pero lo que al autor interesa, más que la exactitud histórica, se resume en su valoración de que no hay tiempos, hay únicamente productos estéticos con figuras emblemáticas. Lezama escoge a su criterio, dispone las piezas a capricho, y entabla una secuencia donde la verdad –si así puede llamarse– se somete a su percepción. El lector de los ensayos se enfrenta a la aceptación atemporal que propone y la cual lo hace participar de la liturgia del nombrar desde la subjetividad, en la que José Martí, Rubén Darío y César Vallejo confluyen en un

UNO de época y de espacio; Quevedo y Góngora desembarcan en tierras del Nuevo Mundo; y Julián del Casal antecede e influye a Charles Baudelaire.

Para Lezama, el tiempo existe en tanto suma de cultura, y en él importa lo que de la historia y del arte, cristalizan en la memoria de los hombres. Ante todo, se trata de captar el mundo americano, complejo y polifónico, más allá de eras, de discursos cronológicos y de sociologías; el cosmos que Lezama construye proviene de la imago, del imaginario; el barroco, por ejemplo, pasa a ser, de un “islote” detenido en la poética y en la historia, una síntesis y una totalidad que nombra la identidad continental:

el barroco americano [...] representa adquisiciones de lenguaje, tal vez únicas en el mundo, muebles para la vivienda, formas de vida y de curiosidad, misticismo que se ciñe a nuevos módulos para la plegaria, maneras del saboreo y del tratamiento de los manjares, que exhalan un vivir completo, refinado y misterioso, teocrático y ensimismado, errante en la forma y arraigadísimo en sus esencias. (Lezama, 1988: 229)

En los ensayos se visualiza el tejido de manifestaciones artísticas, distantes en sus lenguajes, que Lezama armoniza para ilustrar, de acuerdo con su propósito, la relatividad de la historia; de esta manera, en “Mitos y cansancio clásico”, *El libro de horas*, del Duque de Berry, y el cuadro “La cosecha”, de Bruegel, le permiten disertar en torno a la visión histórica, nombrada desde una nueva causalidad, pues a este par que relaciona, sólo él le encuentra afinidad emblemática.

Interesante resulta en *La Expresión Americana* que el autor recurra a la ficcionalización de los acontecimientos, y que lo historiográfico se diluya en la invención; observados con la poesía más que con la racionalidad del pensador, los hechos, los personajes y las obras literarias que se nombran, insisten en legitimar espacios no verificados de la historia americana, muchos de ellos, pura creación: “Al tiempo en que un fray Servando llora su reuma en las sucesivas prisiones peninsulares” (1988: 262); y otros, anacronismos, incongruencias en el tiempo, como la de situar a Simón Rodríguez en el presente: “Anda

ahora por tierras de Samán, de Taraco, de Puracá, de Azangaro [...] La india que lo acompaña, como para pagarle su devoción por la cultura incaica, de vez en cuando lo mira con mirada inolvidable de perra maternal” (256).

La Poesía, resorte de la invención, resemantiza la Historia y la transmuta en fasto, es la que posibilita el enriquecimiento de los sucesos y le propicia su toque de singularidad. El ensayo queda liberado de ataduras y se encauza libremente al incorporar la imago en el código argumental. Como plantea Fernández Sosa:

en la escritura misma, subsiste la sustancia poética, donde coincide el tiempo como imagen de la eternidad y el tiempo como duración, y un espacio comparativo ocupado por los objetos. Y así cree Lezama que las viejas pugnas entre generación y movimiento, quedan resueltas en el germen sucesivo, en el germen poesía, coincidente con el poema movimiento. (1977: 92)

Cita que se vacía fácilmente en cualquier ensayo de Lezama:

El rico esmalte de los azules humedece las puntas largas de las estrellas otoñales, y el castillo en lo alto de un roquedal presagioso, se envuelve en los destellos que pronuncian la secreta y esencial vida de sus moradores feudales. (Lezama, 1988: 213)

II- El *espacio gnóstico americano* en el ensayo

Por el poder de “renombrar” el mundo, y por la creación que en ello se involucra, el ejercicio del ensayo le permite a Lezama la composición de categorías, como propuestas de una interpretación muy personal de la Historia y de la Literatura; de estas definiciones, el **espacio gnóstico americano** condensa el lugar donde la cultura universal se empalma con la autóctona, y donde ocurre, según Lezama, el fluir y refluir del conocimiento occidental en el mundo americano; epicentro del encabalgamiento de la cultura de afuera con la de adentro, en el espacio gnóstico, el arte americano se encuentra abierto a la contaminación provechosa del exterior, pero preservando sus raíces íntimamente:

La concepción mimética de lo americano como secuencia de la frialdad y la pereza, se esfuma en ese centro de incorporaciones que tenemos de lo ancestral [...] En la influencia americana lo predominante es lo que me atrevería a llamar el espacio gnóstico, abierto, donde la inserción con el espíritu invasor se verifica a través de la inmediata comprensión de la mirada [...] El **simpathos** de ese espacio gnóstico se debe a su legítimo mundo ancestral, es un primitivo que conoce, que hereda pecados y maldiciones, que se inserta en las formas de un reconocimiento que agoniza, teniendo que justificarse, paradójicamente, con un espíritu que comienza. (Lezama, 1988: 291)

En la lectura de los cinco ensayos, se percibe la variedad de culturas y de espacios referenciales y estéticos que confluyen en el contexto latinoamericano; por el espacio gnóstico, circulan las corrientes de mestizaje y transculturación: el barroco hierve entre la sonoridad de los tambores batá y el corrido mexicano, y por el lenguaje, no resulta menos autóctono Tirso de Molina que Diego Rivera. La fundación de la “expresión americana” semeja un río en ebullición, donde las aguas de disímiles cauces van formando, a su paso, violentos remolinos.

Con la creación del espacio gnóstico, Lezama anula la reduccionista dicotomía entre América y Europa y puebla este espacio con una experiencia trascendental: la de la complementación; Europa fructifica en la exuberancia verbal de América, y ésta, se acepta en la palabra de origen, para “vivir y transmutarse entre nosotros: crecen, fundan, tienen hijos que traen perfil propio y signo nuevo. Nunca el pensamiento descolonizador de Lezama conoció el pecado del parricidio cultural, ni se permitió una visión del problema que empañara su lucidez” (Prieto, 1988: I-XLI).

Cuando despliega en *La Expresión Americana* su visión del hombre de estas tierras, fecundado por todos los afluentes posibles de la cultura universal, Lezama está forjando el paradigma de la identidad continental, un modelo que lo desvelaba desde los tiempos de “Orígenes”, y sobre el cual volvió, una y otra vez, en su corpus ensayístico posterior.

En el espacio gnóstico, en ese lugar creado para la ritualización de las palabras, las mezclas y la memoria, fue donde Lezama Lima definió, con agudeza profética, la esencia americana:

ofrecemos la dionisiaca guitarra de Aniceto el Gallo y el fiesteo cenital en la rica pinta idiomática de José Martí. Y cuando, por último, frente al glauco frío de las junturas minervinas, o la cólera del viejo Pan anclada en el instante de su frenesí, ofrecemos, en nuestras selvas, el turbión del espíritu, que de nuevo riza las aguas y se deja distribuir apaciblemente por el espacio gnóstico, por una naturaleza que interpreta y reconoce, que prefigura y añora. (Lezama, 1988: 293)

III- La imagen poética como catalizadora del argumento ensayístico

En Lezama, la imagen poética se constituye en el vínculo con el mundo y con la Historia, “se alza como la única vía del hombre para relacionarse con el universo objetivo y con el territorio secreto de lo invisible” (Prieto, 1988: XIV), de ahí que la ensayística se edifique sobre imágenes, que actúan como intermediarias entre su nombrar y el exterior. Por ello, para revelar el espacio del creador americano en la literatura, Lezama accede a un conglomerado de descripciones, en el cual la imagen lo condicionará todo:

En el banquete literario, el americano viene a cumplir la función del que realiza la prueba mayor. Después de las bandejas que traen el horneado, las frutas sonrientes y el costillar auroral del crustáceo, viene la perilla postrera, como podía haber sido el confitado o crema para barrer con el aceite o la pella, que sirve de intermediario entre el fuego y el estofado [...] El americano traía a ese refinamiento del banquete occidental [...] el terminar con un sabor de naturaleza, que recordaba la primera etapa anterior a las transmutaciones del fuego. (Lezama, 1988: 265)

La imagen poética desata el hilo argumental del yo, y, a través de ella, se imbrica el enunciado ensayístico.

El predominio de la imagen y de la metaforización de la idea caracteriza el ensayo concebido por poetas, donde el lenguaje figurado tiende a imponerse, como si de la misma poesía se tratara. Imágenes que, en Lezama, parecen, por momentos, empañar la

significancia, al proveerla de demasiados ornamentos y sutilezas retóricas, que sólo contribuyen al oscurecimiento del tema.

La subjetividad, por tanto, se muestra aún más subjetiva, pues, además de ser apreciación, involucra la mirada íntima y deformante del poeta. La América que escribe Lezama, es una América de poesía, una fiesta de la metáfora y la hipérbole; imagen hasta, a veces, estrambótica:

Ese americano señor barroco [...], es el hombre que viene al mirador, que separa lentamente la arenisca frente al espejo devorador, que se instala cerca de la cascada lunar que se construye en el sueño de propia pertenencia [...] Su vivir se ha convertido en una especie de gran oreja sutil, que en la esquina de su muy espaciada sala, desenreda los imbroglis y arremolina las hojas sencillas. (Lezama, 1988: 230)

En el devenir del yo que entreteje la fabulación con su sabiduría, la imagen poética halla el espacio para manifestarse, ya que nada confabula contra transformar el mundo en tropo; el ensayista busca, tanto como “nombrar” desde la conciencia, revestir de artificialidad la palabra. La imagen pervierte la idea, porque la transfigura.

La razón filosófica de los ensayos se engalana, entonces, con la imago, igual que como sucede en un poema de *Dador* o de *Enemigo rumor*; la abundancia de metaforizaciones produce un universo alucinante, apenas reconocible entre tanta hojarasca de invención. Lezama transfiere el barroquismo de su escritura, a lo que nombra, y lo pulsa a partir de su palabra enmascarada.

Es la imagen en el ensayo lezamiano, síntesis y, a la vez, desfiguración de su mundo y del de los otros; aprehensión de un cosmos dispuesto más por la alteridad poética que por la propia verdad. En *La Expresión Americana*, se recogen los fragmentos de un pasado que se crea metafóricamente, que reinventa los inicios de la Historia y los transgrede, como en “un caudal de desemejanzas, chaturas, diamantinas simetrías y coincidentes

ternuras” (Lezama Lima, 1988: 429); en un río que, al precipitarse, arrastra el tiempo real, para que Lezama vuelva a fundar América desde la poesía.

Bibliografía

Fernández Sosa, L. F. *José Lezama Lima y la crítica anagógica*, Madrid, Universal, 1977.
Lezama Lima, J. *Confluencias*, La Habana, Letras Cubanas, 1988.
Prieto, A. E. Prólogo a *Confluencias*, *Op.cit.*; I-XLI, 1988.
Thiebaut, C. *Historia del nombrar*, Madrid, Visor, 1990.

Artículo publicado en *Quaderni Ibero-Americani* 89, Associazione Studi Iberici di Torino, 2001, 57-64 (Latindex)